

SUWANTO RAHARJO

DATA SCIENCE DI ERA INDUSTRI 4.0

KULIAH UMUM STMIK BANJARBARU

Copyright © 2019 Suwanto Raharjo

TEKNIK INFORMATIKA IST AKPRIND YOGYAKARTA

MATERI KULIAH UMUM STMIK BANJARBARU

9 Oktober 2019

TUFTE-LATEX.GITHUB.IO/TUFTE-LATEX/

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Pendahuluan

Data Science (DS), sebuah istilah yang pada beberapa tahun terakhir "naik daun" dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Dhar (2012) menyebutkan bahwa istilah DS yang akhir-akhir ini digunakan untuk merujuk pada profesi baru yang berkaitan dengan kegiatan memaknai *big data*. DS bisa dikatakan merupakan istilah yang merujuk pada ilmu yang sudah dikenal cukup lama khususnya bidang statistika. Gil Press 2013 ¹ membuat linimasa yang menelusuri sejarah istilah DS yang telah dimulai sejak tahun 1962 dimana seorang bernama John W. Tukey menuliskan paper tentang data analisis. Pada tahun 1996 pada pertama kali istilah "*data science*" muncul dalam judul sebuah konferensi, "*Data science, classification, and related methods*". Di era Industri 4.0 saat ini penggunaan DS ini semakin meningkat dan kompleks dengan melibatkan berbagai bidang.

¹ <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/28/a-very-short-history-of-data-science>

Sebuah film yang dibintangi oleh Brad Pitt yang berperan sebagai manajer klub baseball, *Oakland Athletics* bernama Billy Beane yang tersingkir dari perebutan tangga juara di tahun 2001 (Gambar 1) bisa digunakan untuk menggambarkan penggunaan DS ini. Pada tahun 2002 Billy Beane bertemu dengan Peter Brand (diperankan oleh Jonah Hill), lulusan Universitas Yale jurusan Ekonomi yang menggunakan ilmu dimilikinya, seperti Statistika dan Ekonomi untuk menilai "harga" seorang pemain. Metode ini digunakan untuk mencari pemain dengan memperhatikan nilai-nilai yang dimiliki dengan formula tertentu. Metode ini secara sederhana bisa dikatakan adalah mencari variabel-variabel yang dimiliki oleh seorang pemain tidak hanya berdasarkan atas variabel umum digunakan oleh kebanyakan pelatih. Metode ini menghasilkan rekor 20 kali kemenangan beruntun di musim 2002, terbanyak dalam olahraga baseball modern yang bertahan sampai dengan tahun 2017. Film ini menggambarkan betapa suatu data dapat memiliki nilai yang sangat berharga apabila mampu diolah dengan baik.

Hal yang serupa kini bisa dilakukan di banyak bidang lainnya, salah satunya sebagai contohnya adalah pemanfaatan data dari kumpulan struk belanja (Gambar 2) yang diberikan ke konsumen. Dalam mata kuliah basis data, struk belanja tersebut sering digunakan sebagai contoh untuk bagaimana menentukan tipe data, mencari kunci primer, membuat tabel atau relasi antar tabelnya. Sebuah toko yang memiliki data dari struk belanja konsumen tersebut bisa meman-

Gambar 1: Moneyball - imdb

faatkannya untuk berbagai keperluan. Secara tradisional apa yang tercatat dalam struk belanja tersebut bisa digunakan untuk menghitung stok barang yang dimiliki dan memperkirakan barang yang akan dibeli. Di era digital saat ini apa yang dihasilkan oleh catatan tersebut bisa lebih bermakna apalagi jika dimiliki oleh toko dengan jejaring luas sehingga jumlah datanya akan jauh lebih banyak. Banyaknya data dari struk ditambah berbagai data yang lain maka memungkinkan untuk dapat digali lebih banyak informasi dari kumpulan data tersebut. Kegiatan seperti membuat prediksi barang yang laku pada periode waktu tertentu, melihat kecenderungan suatu barang yang terbeli bersama barang yang lain, promosi barang tertentu sampai dengan digunakan untuk menata rak barang bisa dilakukan berdasarkan data yang dimiliki tersebut.

Gambar 2: Struk Belanja - pngkit

Big Data

Era digital saat ini telah memberikan banyak perubahan khususnya dalam perkembangan data. Berbagai data yang bertipe analog kini telah banyak digantikan dengan data dalam bentuk digital. Data analog seperti dalam pita kaset yang digunakan untuk merekam lagu atau suara dengan memberikan jejak elektronik di sepanjang pita atau gambar yang tersimpan dalam klise film. Data tersebut baik lagu, suara, gambar, atau film kini tersimpan dalam bentuk digit, 0 dan 1 dalam berbagai bentuk media seperti *ubsdisk*, *solid state disk*, atau bentuk lainnya. Data digital sendiri adalah merupakan teks, suara, gambar, atau video yang dikonversi dalam digit diskrit, yakni 0 dan 1 (Oja & Parsons, 2008). Data yang telah tersimpan dalam bentuk 0 dan 1 ini yang mewakili berbagai jenis data tersebut akan mudah diubah, ditambah, dikurangi, dipindahkan, atau disimpan.

Saat ini data bisa dikatakan telah mengalami perubahan luar biasa bahkan bisa disebut telah terjadi revolusi data dengan adanya berbagai perubahan besar baik dari sisi sumber, jenis, tipe maupun jumlahnya. Perkembangan perubahan data ini semakin luas dengan dukungan dari kekuatan Internet yang demikian pesat menjangkau pelosok dunia. Internet saat ini dipenuhi dengan lalu lintas berbagai jenis data dari berbagai penjuru dunia. Internet yang sampai tahun 2019 ini telah digunakan oleh lebih dari 4,35 milyar pengguna² merupakan tulang punggung Industri 4.0. Kini berbagai data yang berasal dari bermacam-macam sumber menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa besar. Himpunan yang sangat besar, baik besar jumlah, macam, maupun kecepatan peningkatannya ini sering disebut dengan *Big Data* (Chen et al., 2014).

Tiga karakteristik utama dari *Big Data* yang yakni *Volume*, *Variety* dan *Velocity* dirumuskan dari artikel Douglas (2001) yang membahas tantangan manajemen data *E-commerce* dalam menghadapi meledaknya data yang sering disebut sebagai *3Vs*. Sebuah komponen lain yakni nilai atau *value* ditambahkan oleh Oracle untuk melengkapi *3Vs*. Nilai data dibandingkan dengan besarnya data yang ada pada *Big Data* adalah rendah sehingga diperlukan analisa data lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah (Gandomi & Haider, 2015). Dengan demikian karakteristik dari *Big Data* ada juga yang menyebutkan menjadi *4Vs* atau, *3Vs+1*. Lima aspek yakni: sumber data, format data, bagaimana data tersimpan, tahapan data, dan pemro-

² <http://www.internetlivestats.com/internet-users/>, diakses 7 Oktober 2019

sesan data dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi karakteristik dari *Big Data* tersebut (Hashem et al., 2015).

Klasifikasi sumber data adalah seperti yang berasal dari mesin, web, transaksi perdagangan, media sosial. *Pre processing, cleaning* atau normalisasi data akan masuk dalam klasifikasi tahapan data, dan lain sebagainya. Teknologi IoT (*Internet of Things*) merupakan salah teknologi yang berperan dalam menyumbang karakteristik *Big Data* tersebut. Tujuh Milyar perangkat IoT menjadi bagian dari 17 Milyar perangkat yang tercatat terkoneksi ke dalam jaringan Internet pada tahun 2018 (Lueth, 2018). Kesuksesan penggunaan teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) yang secara luas telah digunakan untuk melacak objek, manusia, dan binatang menginspirasi berkembangnya teknologi IoT ini (Kortuem et al., 2009). Aktivitas baik dari bidang industri, agrikultur, kesehatan, maupun kegiatan keseharian manusia kini memungkinkan untuk menjadi sumber data dengan bantuan teknologi IoT. Kebutuhan banyak inovasi teknologi sangat diperlukan dalam mendukung IoT sebagai wakil masa depan komunikasi dan komputasi (Tan & Wang, 2010).

Data Science

Luar biasa besarnya data di era saat ini mengharuskan adanya proses agar *Big Data* bisa menjadi data yang bermanfaat karena banyaknya data tidak akan memiliki makna jika tidak memberikan dampak ke pengguna. Sebelum suatu *Big Data* bisa ditransformasi menjadi data yang memiliki manfaat lebih yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik sebagai pengambilan keputusan, visualisasi atau penggunaan lain maka ada berbagai tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai suatu *Big Data Value Chain* (Gambar 3 Lyko et al. (2016)). Istilah *Smart Data* sering digunakan untuk merujuk pada proses transformasi data tersebut.

Proses melakukan akuisisi data dari berbagai sumber termasuk *Big Data* kemudian dikaitkan dan dianalisa untuk dapat digunakan sebagai umpan proses berikutnya atau pengambilan keputusan disebut dengan *Smart Data* (Iafrate, 2015). *Smart Data* merupakan fungsi matematik $I(G, D_a, D_b, \dots) \Rightarrow D_{mix}$, dengan D_{mix} adalah himpunan *Smart Data* hasil dari fungsi I dimana G adalah *graph* semantik manipulasi data dan D_a, D_b, \dots adalah transformasi data semantik dari sumber data yang diakuisisi (De Vettor et al., 2014). Berbagai proses yang harus dilewati tersebut akan memerlukan ilmu atau pengetahuan yakni *Data Science*.

Tahapan pertama yakni diakuisi *Big data* akan dipengaruhi oleh *4Vs*, *Volume*, *Variety*, *Velocity* dan *Value* (Lyko et al., 2016) sehingga pengetahuan akan karakteristik data sangat diperlukan. Pemrosesan data akan menghasilkan luaran yang baik dipengaruhi oleh banyak faktor salah satu adalah kualitas datanya (Utami, 2016). Memahami darimana asal data, apa tipe data yang digunakan, bagaimana bentuk data atau bagaimana akan dikirimkan harus dimengerti dengan baik agar bisa menghasilkan luaran yang baik. Demikian pula berbagai tahapan yang lain akan memerlukan banyak pengetahuan untuk melakukan pemrosesan datanya. Berbagai pengetahuan dalam *Data Science* yang dipergunakan untuk menjadikan *Big Data* menjadi *Smart Data* secara umum merupakan perpaduan dari 3 pengetahuan yakni, Ilmu Komputer, Matematika/Statistika dan Domain pengetahuan tertentu (Gambar 4).

Banyak bidang di Ilmu Komputer atau Informatika yang akan berperan dalam *Data Science* ini, baik Pemrograman, Basis Data maupun

Gambar 3: Big Data Value Chain

Gambar 4: Data Science-towardsdatascience

Jaringan. Pengetahuan Bahasa Pemrograman, seperti Python, Perl, Java, Ruby atau yang lainnya dan mampu mengkoneksikan dengan sistem pengelolaan basis data baik relasional maupun non-relasional akan sangat dibutuhkan. Mengerti dan mampu menghubungkan program dengan *tools* pengolahan data seperti R, Matlab, SAS atau lainnya untuk mengolah data merupakan hal yang pokok di era saat ini. Belajar Python, R, Matlab sangat dianjurkan untuk digunakan dalam analisis *Big Data* (Ozgur et al., 2017). Di era Industri 4.0 saat ini dimana data memiliki peran yang sangat penting maka pengetahuan informatika yang berkaitan dengan bidang ini sangatlah penting. *Artificial Intelligence (AI)*, *Machine/Deep Learning*, *Natural Language Processing* merupakan bidang-bidang yang memiliki peran utama di era *data driven* ini.

Pengetahuan lain selain Informatika, Matematika ,atau Statistika adalah bidang domain tertentu yang bersesuaian dengan lingkup permasalahan yang akan dikerjakan. Sebagai contoh jika diinginkan pengolahan data dalam bidang Kesehatan maka pengetahuan akan bidang ini tentu harus dikuasi. Penguasaan dalam bidang khusus ini tentu tidak harus dikuasai sepenuhnya oleh mereka yang berlatarbelakang Informatika namun dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan bidang tersebut. Unsur lain yang sangat penting dalam *Data Science* adalah domain bisnis, dimana dengan bidang keahlian ini akan digunakan untuk mengukur nilai bisnis dari proses yang dilakukan. Berapa nilai data yang dihasilkan, berapa biaya yang digunakan untuk melakukan proses penting untuk dinilai dan diukur.

Saat ini dua negara raksasa besar penguasa bisnis data adalah China dan Amerika Serikat. Perang data antara dua negara ini masih berlangsung khususnya dalam menebar pengaruh ke berbagai negara termasuk Indonesia. Amerika yang diwakili mega perusahaan Google, Apple, Facebook dan Amazon (GAFA) di sisi lain China terdapat Baidu, Alibaba, Tencent dan Xiaomi (BATX). GAFA dan BATX memainkan peran penting dalam terminologi Statistik, AI, *Machine Learning* dan *Big Data* saat ini (Grappin, 2018). Jumlah populasi yang besar di negara India dan Indonesia telah menjadi ajang perang antara GAFA–BAT, dan benua Afrika diperkirakan akan menyusul³. Perusahaan-perusahaan tersebut yang dalam satu jaringan berusaha untuk melakukan integrasi data yang dimiliki. Percobaan integrasi lintas platform antara aplikasi pengirim pesan di Facebook, Instagram dan WhastApp yang terus dilakukan⁴.

Besarnya data yang dimiliki oleh perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, dan lainnya tentu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Keuntungan besar di era Industri 4.0 yang menaruh perhatian pada bidang AI adalah dimilikinya data yang cukup untuk melakukan training untuk sistem cerdasnya. Sebagai contoh *Google Translate* yang berbasis sistem *Neural Machine Translation* (Wu et al., 2016) dengan

³<https://www.piiie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/regulating-data-superpowers-age-ai>

⁴<https://www.bbc.com/news/technology-47001460>

semakin banyaknya data yang diinputkan oleh penggunanya maka kualitas hasil translasinya ke berbagai bahasa semakin baik seiring dengan berkembangnya pengetahuan yang dimiliki. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menyadari pentingnya AI ini. Sebuah *road map* yang dinamakan *Making Indonesia 4.0* yang ditetapkan pada tahun 2018 menyebutkan lima teknologi utama yang menopang Industri 4.0, yakni ⁵:

- *Internet of Things*
- *Artificial Intelligence*
- *Human - Machine Interface*
- Teknologi Robotik dan Sensor
- Teknologi 3D Printing.

Namun demikian jika berkaca pada dua negara raksasa China dan Amerika Serikat tersebut maka pengembangan AI negara kita jauh tertinggal. Perkembangan bidang Keuangan di era industri 4.0 ini sangatlah pesat dengan mengintegrasikan berbagai teknologi baru, *Big Data*, *Blockchain*, *Cloud Computing*, dan AI (Zheng et al., 2019), sebagai contoh di China penggunaan pengenalan wajah sebagai salah satu metode pembayaran telah digunakan. Saat ini bahkan China sudah merilis dokumen panduan untuk semakin memperkuat kapasitas *Big Data* dan AI termasuk didalamnya berkaitan dengan sistem kredit sosial yang mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan akademisi (Liang et al., 2018). Di Indonesia beberapa perusahaan sudah terlibat di bidang AI bahkan terdapat 11 *Startup* yang berbasiskan bidang ini ⁶. Perusahaan lain yang sering terdengar adalah Drone Emprit yang mengolah data Twitter ⁷.

Mereka yang memiliki dasar pengetahuan Ilmu Komputer atau Informatika saat ini tentu merupakan salah satu nilai lebih, dimana AI sebagai komponen utama dalam Industri 4.0 adalah salah satu bagian dalam bidang Ilmu Komputer. Industri 4.0 merupakan era dimana kebutuhan untuk saling terkoneksi antar berbagai bidang terus meningkat yang berimplikasi pada perubahan dalam banyak hal. Keterhubungan antar berbagai bidang tersebut sedikit banyak akan melibatkan bidang Informatika, terlebih jika terdapat data yang harus diolah. Teknologi IoT merupakan aktor yang utama dalam menunjang saling keterkoneksinya berbagai peralatan di era Industri 4.0 ini. Saat ini hampir seluruh bidang seperti keuangan, kesehatan, transportasi, perkebunan, pertanian, jasa dan lain sebagainya bersinggungan erat dengan informatika. Perkembangan interkoneksi antar bidang dengan Informatika yang selalu terjadi ini tentu membuka banyak peluang penelitian.

Keterbukaan merupakan salah satu pilar era Industri 4.0, sehingga bersedia membuka diri, berkomunikasi, dan berkolaborasi merupakan kunci untuk bisa terus mengikuti perubahan. Kebutuhan akan

⁵ <http://www.kemenperin.go.id/download/18384>

⁶ <https://www.nanalyze.com/2019/01/artificial-intelligence-indonesia>

⁷ <https://pers.droneemprit.id>

adanya kolaborasi ini tentu membuka banyak peluang banyak penelitian tidak terkecuali bagi dosen. Dosen dengan amanat Undang-Undang (UU) No 14 tahun 2015 harus melaksanakan tugas keprofesionalan yang salah satunya adalah kewajiban melakukan penelitian. Publikasi ilmiah juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh dosen yang tertulis dalam UU maupun peraturan menteri. Pemerintah Indonesia sendiri terus mengembangkan sistem agar mempermudah dalam melakukan kontrol terhadap kewajiban dosen ini salah satunya adalah melalui *Science and Technology Index* atau dikenal dengan SINTA ⁸.

⁸ <http://sinta2.ristekdikti.go.id>

Gambar 5: SINTA - [sinta2](http://sinta2.ristekdikti.go.id)

Sistem SINTA ini juga memungkinkan untuk melihat dan mencari rekan kolaborasi dalam penelitian dengan melihat hasil publikasi yang dilakukan oleh dosen baik sebidang maupun bidang lainnya. Kemampuan untuk saling berkolaborasi, saling terbuka, saling mengisi merupakan sebuah kekuatan untuk terus bisa bersaing di era Industri 4.0 ini. Era keterbukaan data saat ini tidaklah bisa dihindari dan harus dijadikan kekuatan tersendiri. Siapa yang mampu memiliki data di era ini maka besar kemungkinan mendapatkan banyak keuntungan. Kepemilikan data menjadi hal yang penting di era AI ini sehingga berbagai cara digunakan untuk bisa mendapatkannya. Berbagai tujuan penggunaan data dapat dilakukan oleh si pemilik data, bergantung dari kepentingan yang hendak dicapai. *AI is everywhere* merupakan suatu kalimat yang sering terdengar saat ini. Dengan adanya AI dan tersedianya data maka suatu sistem bisa dikembangkan berdasarkan data tersebut.

Penutup

Kombinasi maut antara *Big Data* dan AI memungkinkan juga untuk disalahgunakan. Tersedianya data yang mencukupi baik teks, gambar, maupun video dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Hal ini seperti yang terjadi pada *DeepFake*, suatu kumpulan metode yang digunakan untuk mensintesis produk visual baru misal dengan mengganti wajah asli dengan tiruan (Floridi, 2018). Laporan penyalahgunaan algoritmas berbasis AI ini misalnya digunakan untuk melakukan penipuan dengan meniru suara CEO⁹. Penggunaan AI berbasis data teks juga dapat digunakan untuk membuat *Fake News* yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dalam bidang politik (Jardine, 2019). Negara China yang telah mengembangkan *Social Credit System* berbasis Big Data ditengarai bisa menjadi negara diktator digital¹⁰.

Laporan tahunan dari *Mozilla Foundation* tahun 2019¹¹ menyebutkan bahwa *Biased AI* merupakan permasalahan yang dimiliki oleh program berbasis AI. Kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber bisa digunakan oleh AI untuk belajar yang kemudian menjadi basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang berdasar atas data yang buruk sehingga memiliki bias atau kecondongan, khususnya yang disengaja oleh pengembangnya tentu memiliki implikasi buruk. Saat ini hampir semua aspek telah bisa terkoneksi dengan dunia digital dan bisa menjadi sumber data dan hampir semua tersentuh dengan AI. Maka sesuatu yang susah atau tidak bisa di AI kan akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. *Humanity*, kemanusiaan merupakan unsur penting yang harus dimiliki, baik dalam diri programernya maupun dalam data-data yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Mari kita terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan agar selalu bisa mengikuti perkembangan yang ada.

⁹ <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/09/04/an-artificial-intelligence-first-voice-mimicking-software-reportedly-used-major-theft/>

¹⁰ <https://www.economist.com/leaders/2016/12/17/chinas-digital-dictatorship>

¹¹ <https://internethealthreport.org/2019/>

Daftar Pustaka

- Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. *Mobile networks and applications*, 19(2), 171–209.
- De Vettor, P., Mrissa, M., & Benslimane, D. (2014). *Models and Architecture for Smart Data Management*. Technical report, Technical Report RR-LIRIS-2014-017, LIRIS UMR 5205 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Université Lumière Lyon 2/École Centrale de Lyon.
- Dhar, V. (2012). Data science and prediction.
- Douglas, L. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. *META Group Research Note*, 6, 70.
- Floridi, L. (2018). Artificial intelligence, deepfakes and a future of ectypes. *Philosophy & Technology*, 31(3), 317–321.
- Gandomi, A. & Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. *International Journal of Information Management*, 35(2), 137–144.
- Grappin, E. (2018). *Model Averaging in Large Scale Learning*. PhD thesis, Paris Saclay.
- Hashem, I. A. T., Yaqoob, I., Anuar, N. B., Mokhtar, S., Gani, A., & Khan, S. U. (2015). The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues. *Information Systems*, 47, 98–115.
- Iafrate, F. (2015). *From Big Data to Smart Data*, volume 1. John Wiley & Sons.
- Jardine, E. (2019). Beware fake news. *Governing Cyberspace during a Crisis in Trust essay*. Waterloo, ON: CIGI. www.cigionline.org/articles/beware-fake-news.
- Kortuem, G., Kawsar, F., Sundramoorthy, V., Fitton, D., et al. (2009). Smart objects as building blocks for the internet of things. *IEEE Internet Computing*, 14(1), 44–51.
- Liang, F., Das, V., Kostyuk, N., & Hussain, M. M. (2018). Constructing a data-driven society: China’s social credit system as a state surveillance infrastructure. *Policy & Internet*, 10(4), 415–453.
- Lueth, K. L. (2018). State of the iot 2018: Number of iot devices now at 7b–market accelerating. *IoT Analytics*.

- Lyko, K., Nitzschke, M., & Ngomo, A.-C. N. (2016). Big data acquisition. In *New Horizons for a Data-Driven Economy* (pp. 39–61). Springer, Cham.
- Oja, D. & Parsons, J. (2008). *Computer Concepts Illustrated, Introductory*. Available Titles Skills Assessment Manager (SAM) - Office 2007 Series. Cengage Learning.
- Ozgur, C., Colliau, T., Rogers, G., Hughes, Z., Myer-Tyson, B., et al. (2017). Matlab vs. python vs. r. *Journal of Data Science*, 15(3), 355–372.
- Tan, L. & Wang, N. (2010). Future internet: The internet of things. In *2010 3rd international conference on advanced computer theory and engineering (ICACTE)*, volume 5 (pp. V5–376): IEEE.
- Utami, E. (2016). Orasi ilmiah wisuda ke -, stmik kadiri. In *Orasi Ilmiah WIsuda Ke -, STMIK Kadiri: STMIK Kadiri*.
- Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., Norouzi, M., Macherey, W., Krikun, M., Cao, Y., Gao, Q., Macherey, K., et al. (2016). Google’s neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. *arXiv preprint arXiv:1609.08144*.
- Zheng, X.-l., Zhu, M.-y., Li, Q.-b., Chen, C.-c., & Tan, Y.-c. (2019). Finbrain: When finance meets ai 2.0. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, 20(7), 914–924.